

УЎК: 633.853.52

**ТОЛА УЗУНЛИГИ БЕЛГИСИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ
G. HIRSUTUM L. НАВ ВА ТИЗМАЛАРИДА НАМОЁН БЎЛИШИ**

Аликулов Э.О.

Эргашев О.Р.

ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Юқори юз м.ф.й. E-mail: igebr_anruz@mail.ru

Аннотация. Ўрта толали ғўзанинг нав ва тизмаларини тола узунлиги белгисининг ўртача кўрсаткичлари бўйича популяция таркибининг 2020-2021 йилларда экиб парваришланган ўсимликлари ҳосилида намоён бўлишини ўрганиш мақсадида олиб борилган изланишлардан олинган маълумотларнинг таҳлилий натижалари мақолада келтирилган.

Калит сўзлар: Ғўза, дурагай, ота-она шакллари, нав, тизма, тола узунлиги, белги, кўрсаткичлар, фенотип, қиёсий таҳлил.

Тадқиқот мақсади. Ғўзанинг ўрта толали нав ва тизмаларига хос бўлган популяцияларининг 2020-2021 йилларда Тошкент вилояти шароитларида экилиб парваришланган ўсимликларидан жамғарилган ҳосили намуналарида тола узунлиги белгиси кўрсаткичларининг намоён бўлишини аниқлаш ва қиёсий таҳлил этиш ушбу илмий изланишларнинг мақсади ҳисобланади.

Тадқиқот ашёлари. Наманган-77(андоза), С-6524, Султон, С-8290, Бухоро-102, Хоразм-127, Келажак, ЎзФА-707, ЎзФА-710, Меҳнат, АН-Боёвут-2, Юлдуз навлари ва Т-19, Т-41, Т-1278, Т-1326, Т-1336, Т-1391, Т-1470, Т-1477, Т-8588 тизмаларининг 2020-2021 йилларда акс эттирган тола узунлиги белгиси кўрсаткичлари тўғрисидаги маълумотлар.

Тадқиқотни ўтказиш услублари. Тадқиқотларда генетиканинг популяцион таҳлил услубларидан фойдаланилди. Маълумотларга математик статистик ишлов бериш Б.А.Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди.

Тола узунлиги белгисининг юқори кўрсаткичларда шакллантиришга генетик-селекцион тадқиқотларда аксарият изланувчилар: Гесос К.Ф., Пула-тов М.П. (1985); Гесос К.Ф., А. Аширкулов (1986); С.Жўраев, Ш.Намозов, Г.Холмуродова (2007); П.Ш. Ибрагимов (2003); Набиев С.М., Чоршанбиев Н.Э., Ҳамдуллаев Ш.А., Матнязова Ҳ.Ҳ. (2018); Н. Алияров, П. Ибрагимов, Б. Ўрозов, Э. Тўхтаев (2014); Н. Авлиёкулов, А. Янгибоев, Т. Авлиёкулов (2017); О.Р. Эргашев (2020) асосий эътиборини қаратадилар[1-8]. Чунки ғўза дурагай-ларининг пахта ҳосилидан келадиган даромаднинг асосий қисми унинг толаси ҳисобига тўғри келади. Толанинг жаҳон бозоридаги таннархининг қай даража-да бўлиши эса унинг штапел узунлиги кўрсаткичларига қараб ҳам белгиланади. Шунинг учун ҳам генетик-селекцион изланишларда соҳа мутахассислари ушбу жиҳатга катта эътибор қаратадилар.

Натижалар. Таадқиқот бўйича 2020-2021 йилларда йиғиштириб олинган ҳосил намуналарининг тола узунлиги белгиси кўрсаткичларини ашёлар бўйича қиёсий ўрганилганда қуйидаги маълумотлар олинди(жадвал):

Жадвал.

Нав ва тизмаларнинг тола узунлиги белгиси кўрсаткичлари (2020-2021 йиллар).

№	Тадқиқот ашёлари номи	Тола узунлиги (мм)	
		2020 йил $X \pm m$	2021 йил $X \pm m$
1	Наманган-77 (андоза)	33,34±0,14	33,78±0,10
2	С-6524	34,22±0,10	34,43±0,11
3	Султон	33,20±0,13	32,83±0,13
4	С-8290	33,37±0,13	33,10±0,12
5	Бухоро-102	34,48±0,13	34,71±0,15
6	Хоразм-127	33,79±0,09	33,81±0,13
7	Келажак	34,42±0,13	34,27±0,13
8	ЎзФА-707	34,39±0,14	34,69±0,15
9	ЎзФА-710	34,17±0,14	34,40±0,13
10	Меҳнат	33,58±0,15	33,80±0,15
11	Юлдуз	33,31±0,15	33,60±0,14
12	АН-Боёвут-2	33,70±0,14	33,61±0,13
13	Т-19	33,96±0,14	34,21±0,12
14	Т-41	34,12±0,12	34,10±0,13
15	Т-1278	33,91±0,16	34,21±0,14
16	Т-1326	34,10±0,15	34,30±0,12
17	Т-1336	34,17±0,15	33,91±0,14
18	Т-1391	33,94±0,16	34,11±0,14
19	Т-1470	35,10±0,18	34,78±0,13
20	Т-1477	33,83±0,16	34,23±0,14
21	Т-1777	33,91±0,13	33,97±0,15
22	Т-8588	33,79±0,15	33,82±0,14

Жадвалда келтирилган маълумотларга кўра, мазкур тадқиқот ашёлари сифатида олинган ўрта толали ғўзанинг нав ва тизмалари популяцияларига хос бўлган ўсимликларнинг толаси узунлиги белгиси бўйича фенотипик жиҳатдан акс эттирган 34 ва ундан юқори кўрсаткичли маълумотлар кетма-кетлигини 2020 йилда Т-1470, Бухоро-102, Келажак, ЎзФА-707, С-6524, ЎзФА-710, Т-1336 шакллари ташкил қилган бўлса, 2021 йилда Т-1470, Бухоро-102, ЎзФА-707, С-6524, ЎзФА-710, Т-1326, Келажак, Т-1477, Т-19, Т-1278, Т-1391 ва Т-41 намуналари намоён этган.

Хулоса ўрнида келтириш мукинки, Т-1470, Бухоро-102, Келажак, ЎзФА-707, С-6524, ЎзФА-710, Т-1326, Т-1336, Т-1477, Т-19, Т-1278, Т-1391 ва Т-41 намуналарининг тола узунлиги бўйича популяцион таркибида 34 мм ва ундан юқори кўрсаткичли биотипларнинг фоизи таҳлилдаги бошқа шаклларга нисбатан кўпроқни ташкил этар экан.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Гесос К.Ф., Аширкулов А. “Комбинационная способность сортов по выходу волокна”. // Ж. Хлопководства, 1986, №11, С. 29-30.
2. Гесос К.Ф., Пулатов М.П. “Создание высоковыходных сортов тонковолокнистого хлопчатника”. // Ж. Хлопководства, 1985, №10, С. 24-25.

3. Набиев С.М., Чоршанбиев Н.Э., Ҳамдуллаев Ш.А., Матнязова Ҳ.Ҳ. “Изучение хозяйственно-ценных признаков сортов и линий тонковолок-нистого хлопчатника в условиях ташкентской области”. “Фундаментал фан ва амалиёт интеграцияси: муаммолар ва истикболлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. 2018-й, 161-163 б.
4. Н. Алиев, П. Ибрагимов, Б. Ёрозов, Э. Тўхтаев “Табиий рангли толали ғўза дурагайларида тола узунлигининг шаклланиши”. Агро илм жур-нали 2[30] сон, 2014-й, 6-7 б.
5. Н. Авлиёкулов, А. Янгибоев, Т. Авлиёкулов “Узун толали тизма-лар”. AGRO ИЛМ журнали, 2[46]-сон, 2017. 9-б.
6. О.Р. Эргашев “*G.hirsutum* L. турига мансуб янги ғўза навида айрим хўжалик белгиларининг бир неча авлодларда фенотипик намоён бўлиши”. Агро илм. Тошкент, 2020. 2 (65) сон, 7-8 бет.
7. С. Жўраев, Ш.Намозов, Г.Холмуродова “Ғўзанинг *G.HIRSUTUM* L. тури дурагайларида тола узунлиги ва чиқими белгиларини ирсийланиши” – Агро Илм – Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали 2007 йил, 1 сон, 10 б.
8. Эргашев О.Р. The effect of culture broth of fusarium fungi on germinability of the seeds of some varieties of *G.hirsutum* L. cotton plant types. // International journal of Agriculture Environment and bio research. Volume 5. Vissue 3. May – June 2020.